

Малихіна О. С., Меднікова Г. І.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА МОВНОЇ
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
FEATURES OF THE MOTIVATION COMPONENT OF LANGUAGE
PERSONALITY OF FUTURE TEACHERS**

The article analyzes the essence of the concept of «lingual personality» and approaches to its study. The main directions of the study of the future teacher's lingual personality are determined. The peculiarities of the motivational component of the lingual personality of bachelor's and master's students of higher education are investigated.

Keywords: *lingual personality, cognitive component, emotional component, motivational component, future teachers.*

У сучасних умовах реформування системи освіти підвищується значущість професії вчителя, що пов'язана з впливом на особистісний розвиток учнів, наголошує на його компетентності у галузі мовленнєвого спілкування. Педагог крім професійних знань, вмінь і навичок, академічних здібностей та особистісних якостей має володіти ще й професійним мовленням і мовою професії, що обумовлюють гнучкість і зрозумілість їхньої мовленнєвої поведінки, мовленнєву творчість у ситуаціях взаємодії з учнями, батьками, вчителями. Даний підхід актуалізує й проблему дослідження мовної особистості педагога, зокрема на етапі її професійного становлення в студентському віці.

Поняття мовної особистості відносно нещодавно увійшло в науковий обіг і має міждисциплінарний характер. Аналіз наукових досліджень дозволяє виокремити три основні підходи до вивчення мовної особистості: лінгвістичний, філософський і психологічний. У психологічній науці поняття мовної особистості стало предметом досліджень Л. Засекіної, В. Красних, О. Леонтьєва, О. Лавриненко та інших. Під мовною особистістю в психології розуміють «сукупність пізнавальних, емоційних і мотиваційних властивостей, що забезпечують мовну компетенцію людини як носія певного національно-культурного простору», виходячи з якого в структурі мовної особистості виокремлюються три складові: когнітивний, емоційний і мотиваційний компоненти. При чому когнітивний представлений такими складовими, як: мовна здатність, мовні здібності, мовні знання, мовні стратегії, мовна компетентність і мовна картина; емоційний компонент виражається у ставленні людини до мовної реальності; мотиваційний компонент представлений цілями, мотивами, настановами й інтенціональностями суб'єкта (Засекіна Л., 2007).

Мовна особистість студентів стала предметом досліджень І. Гаценко, Т. Гриценко, І. Дроздової, Л. Засекіної, Г. Калмикова, О. Лавриненка,

В. Микитенко, В. Руденко, З. Столяр, Х. Щепанської та інших. В їх дослідженнях не лише визначено специфіку становлення мовної особистості студентів у контексті професійного становлення фахівця, а й проаналізовано особливості сформованості її структурних компонентів.

Так, характеризуючи когнітивний компонент мовної особистості дослідники Т. Гриценко, В. Руденко зазначають, що відмітною особливістю мовлення студентів є активне використання студентського жаргону – номінацій, пов'язаних з освітнім процесом, проживанням у гуртожитку, що виконують емоційну та комунікативну функції у спілкуванні, маркують і демонструють належність до певної соціальної групи. У репертуарі подібного сленгу наявні слова загальні для всіх студентів і достатньо багато жаргонізмів, що вживаються лише в межах конкретного закладу вищої освіти. Також мовну особистість студента вирізняє вживання іноземних слів, що часто запозичуються з електронного дискурсу: спостерігається контамінація реальної та віртуальної комунікації, вплив інтернет-лексики на повсякденну мову.

Емоційний компонент мовної особистості студентів став предметом цілої низки зарубіжних досліджень, в яких розглянуто роль інтроверсії-екстраверсії у мовленнєвій діяльності студентів. Так, у дослідженні Г. Кіану встановлено, що поза комунікативних методів навчання і комунікативного середовища екстраверсія не є фактором, який полегшує засвоєння студентами другої мови (Кіану Г., 1997).

Цілісне психологічне дослідження мовної особистості студентів проведено О. Лавриненко, в якому виділено рівні сформованості структурних компонентів мовної особистості студентів, вивчення функціонального співвідношення між якими у структурі мовної особистості дозволило автору виокремити чотири мовних профілі та надати їх психологічну характеристику (Лавриненко О., 2010).

До проблеми вивчення мовної особистості майбутніх педагогів зверталися Н. Ашиток, О. Данилюк, Я. Климова, С. Луців, Г. Палиця, М. Пентиліук, О. Прокопова, О. Семенов, Л. Сугейко, які більшою мірою досліджують її у контексті становлення фахівця-філолога.

Пріоритетом фахової підготовки, на думку О. Семенова, має бути опановування рідної мови як засобу соціального, культурного та історичного розвитку, що передбачає не лише глибоке засвоєння суто лінгвістичних знань і вмінь, а й мовно-комунікативної компетентності (Семенов О., 2007).

Мовленнєво-комунікативну компетентність майбутнього педагога О. Прокопова розглядає як важливу складову професійного становлення фахівця. Результати її дослідження констатують незадовільний рівень сформованості даної компетентності в майбутніх вчителів, що виявляється в таких особливостях: студенти довго шукають потрібне слово в комунікативній ситуації, вагаються вступити в діалог з одногрупниками під

час заняття, обмежуючись доповненнями або зверненням до викладача під час занять. До серйозних недоліків мовленнєвої поведінки майбутніх вчителів-філологів вона відносить: невміння презентувати зв'язний текст, спонтанно включатися до розмови й підтримувати її, уникання ситуацій, що потребують публічного виступу через власні страхи (Прокопова О., 2010).

Багатоох дослідників об'єднує твердження щодо домінувальної ролі мотиваційного компонента в структурі мовної особистості вчителя і водночас недостатнього розвитку комунікативних умінь студентів педагогічних закладів для здійснення професійної діяльності (Ашиток Н., 2015).

З метою дослідження особливостей сформованості мотиваційного компонента мовної особистості студентів педагогічного закладу вищої освіти нами було проведено експериментальне дослідження, в якому взяли участь здобувачі ХНПУ імені Г. С. Сковороди першого (бакалаврського) рівня вищої освіти віком 18-19 років – 27 осіб і другого (магістерського) рівня, віком 20-25 років – 50 осіб.

Для дослідження особливостей сформованості мотиваційного компонента мовної особистості майбутніх педагогів використано методики: 1) «Вивчення рівня комунікативного контролю» (М. Шнайдера) з метою вивчення рівня комунікативного контролю особистості як здатності контролювати себе в процесі спілкування, усвідомлювати власну комунікативну поведінку, її результати; 2) «Комунікативні вміння» (Л. Міхельсона), спрямовану на визначення загальних комунікативних настанов студентів у спілкуванні та якості основних комунікативних умінь.

Результати дослідження особливостей сформованості мотиваційного компонента мовної особистості в майбутніх педагогів, що проводилося за показниками рівня комунікативного контролю й компетентності у спілкуванні, представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Кількісні показники сформованості мотиваційного компонента мовної особистості майбутніх педагогів

Показники сформованості мотиваційного компонента	Група 1 бакалаври (n=27)	Група 2 магістри (n=50)	Критерій t Ст'юдента	p
Рівень комунікативного контролю	4,96	5,20	-,513	,610
Рівень компетентності у спілкуванні	16,37	19	-2,551	0,013

Вивчення отриманих даних показує статистично значущі відмінності за показником сформованості рівня компетентності у спілкуванні між досліджуваними першої та другої груп на рівні ($p \leq 0,05$).

За методикою «Вивчення рівня комунікативного контролю» було встановлено три рівні розвитку в студентів комунікативного контролю, розподіл за якими показаний на рис 1. При чому високий рівень характеризується вмінням студентів постійно стежити за собою, керувати вираженням своїх емоцій, легко входити в будь-яку роль, а також складнощами у безпосередності самовираження, розгубленням у непередбачуваній ситуації; середній рівень притаманний студентам, які виявляють щирість під час спілкування, але водночас стримані у своїх емоційних проявах, у поведінці зважають на оточення, вміють співвідносити свої реакції з їх поведінкою; низький рівень комунікативного контролю виявляється у високій імпульсивності спілкування, розкутості, низькій залежності поведінки від ситуації спілкування, невмінням співвідносити її з поведінкою інших людей. Слід зазначити, що середній рівень комунікативного контролю розглядається як оптимальний для діяльності вчителя (Брюховецька О., 2019).

Рис. 1 Рівні розвитку комунікативного контролю у здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти (%)

За методикою «Комунікативні вміння» встановлено п'ять рівнів сформованості компетентного стилю спілкування в майбутніх педагогів, а саме: високий, вище за середній, середній, нижче за середній, низький, розподіл за якими представлено на рис. 2.

Рис. 2 Рівні сформованості компетентного стилю в спілкуванні у здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти (%)

Зазначимо, що для компетентного, впевненого, партнерського стилю спілкування притаманне адекватне реагування на поведінку інших згідно з ситуацією, вміння легко налагоджувати контакти з різними людьми, виражати позитивні почуття й оцінки стосовно них, звертатися за допомогою та підтримкою, здійснювати їх самому, відмовляти за потреби, здійснювати самоконтроль під час виникнення конфліктних ситуацій. Якісний аналіз даних показує, що для всіх груп досліджуваних не притаманний агресивний стиль спілкування, що передбачає ігнорування інших людей, орієнтацію на досягнення власних цілей, незалежно від того, які наслідки будуть мати його дії для інших і виявляється у критиці, перериванні партнера, неприйнятті чужих аргументів, погрозах тощо. Домінування компетентного стилю спілкування в досліджуваних обох груп спостерігається у ситуаціях, що вимагають реагування на ситуації схвалення, позитивні висловлювання співрозмовника, а також у ситуаціях, що потребують прояву емпатії.

Отже, проведене експериментальне дослідження дозволяє зробити висновки щодо сформованості мотиваційного компонента мовної особистості студентів педагогічного вишу, що здобувають освіту на бакалаврському та магістерському рівнях:

- немає значущих відмінностей у сформованості мотиваційного компонента за показником комунікативного контролю між досліджуваними обох груп, при чому середній рівень – оптимальний – встановлений у 52 % здобувачів бакалаврського рівня і 59 % студентів магістерського рівня;

- спостерігаються відмінності у сформованості мотиваційного компонента за показником рівня компетентності під час комунікативної взаємодії між досліджуваними обох груп: високий і вище за середній рівні мають близько 35 % здобувачів першого рівня і 59 % – другого рівня.

Отримані результати емпіричного дослідження дозволяють визначити перспективні шляхи щодо розвитку мотиваційного компонента мовної особистості майбутніх педагогів.